

ahamiyatga ega. Raqamli tahlil platformalaridan foydalanish esa xalqaro hamkorlikdagi tadqiqotlarda vaqt va resurslar tejamkorligini ta'minlaydi.

O'zbekistonda oliy ta'lim va ilm-fan uyg'unligini rivojlantirish – innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Bu jarayonda davlat, xususiy sektor va akademik jamoatchilikning o'zaro hamkorligi hamda xalqaro tajribani milliy sharoitga moslashtirish orqali ilmiy natijalarni ishlab chiqarishga tezkor tatbiq etish mumkin.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, Yangi O'zbekiston universitetlari misolida ko'rinayotgan oliy ta'lim va ilm-fan uyg'unligi mamlakatning innovatsion taraqqiyoti uchun mustahkam poydevor yaratmoqda. Xalqaro hamkorlikning kengayishi, zamonaviy ilmiy infratuzilmalarning yo'lga qo'yilishi, universitet-sanoat integratsiyasining kuchayishi va yosh tadqiqotchilar uchun imkoniyatlar yaratilishi – barchasi milliy iqtisodiyotning yuqori texnologiyali va raqobatbardosh tarmoqlarini shakllantirishga xizmat qiladi. Bu jarayonda davlat siyosatining uzluksiz qo'llab-quvvatlashi, xususiy sektorning faol ishtiroki va xalqaro tajribani samarali tatbiq etish hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu tarzda, oliy ta'lim muassasalari nafaqat bilim maskani, balki yangi g'oyalar, ilmiy kashfiyotlar va tijoratlashtirilgan innovatsiyalar manbai sifatida mamlakatning jahon ilmiy maydonidagi mavqeini mustahkamlaydi.

O'YINLARNING TARBIYAVIY AHAMIYATI (Qashqadaryo vohasi tojiklari misolida)

Tursunov Farrux G'ulomovich

*Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Fan va texnologiyalar universitetining Yoshlar masalalari va
ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha birinchi prorektori*

Annotatsiya. Maqolada Qashqadaryo vohasi tojiklariga xos o'yinlar tahlil qilingan bo'lib, rust-rusak (bekinmashoq), qoshiqbozi (qoshiq raqsi), raqsi ostin (yeng raqsi), tuxumbozi (yoki tuxumjangi), tugmabozi (tugma o'yini), chillikbozi (chillik o'yini), lankabozi, sangchabozi (toshcha o'yini) kabi o'yinlar ifodalangan.

Kalit so'zlar: o'yinlar, rust-rusak (bekinmashoq), qoshiqbozi (qoshiq raqsi), raqsi ostin (yeng raqsi), tuxumbozi (yoki tuxumjangi), tugmabozi (tugma o'yini), chillikbozi (chillik o'yini), lankabozi, sangchabozi (toshcha o'yini).

Аннотация. В статье анализируются игры, характерные для таджиков Кашкадарьинского оазиса, и описываются такие игры, как руст-русак (прятки), кошикбози (танец с ложками), ракиси остин (танец с рукавами), тухумбози (или тухумджанги), тугамбози (игра в пуговицы), чилликбози (игра в чиллик), ланкабози, сангчабози (игра в камни).

Ключевые слова: *игры, рус-русак (прятки), косикбози (танец с ложками), ракиси остин (танец с рукавами), тухумбози (или тухумджанги), тугмбози (игра тумма), чилликбози (игра в чиллик), ланкабози, санчабози (игра с камнями).*

Abstract. The article analyzes games typical of the Tajiks of the Kashkadarya oasis, and includes games such as rust-rusak (hide and seek), koshikbozi (spoon dance), rakisi ostin (sleeve dance), tukhumbozi (or tukhumjangi), tugambazi (button game), chillikbozi (chillik game), lankabozi, sangchabozi (stone game).

Key words: *games, rust-rusak (hide and seek), koshikbozi (spoon dance), rakisi ostin (sleeve dance), tukhumbozi (or tukhumjangi), tugmbosi (tumma game), chillikbozi (chillik game), lankabozi, sangchabozi (stone game).*

Abulqosim Firdavsiyning “Shohnoma”¹ asarida Turon aholisining *Navro‘z, mehrjon, sada* kabi bayramlari, *shaxmat* va *chavgon* kabi o‘yinlari ifodalangan.

Ko‘pgina boshqa (masalan, osetinlar, angllar kabi) xalqlarda yangi kun qish faslidagi oyning birinchi kунidan hisoblangan. Tojiklarda esa o‘zbeklar kabi 20-21 mart kunlari nishonlanadi. Biroq tarixiy taqvimlar bugungi kundan bir oz farq qilgan.

Aynan Navro‘z bayrami arafasida Qashqadaryodagi tojik qizlar quyidagi misralarni aytib arg‘imchoq uchishgan:

*Hay, hay havodora,
Bargi safedora,
Tillo so‘zandona,
Nuqra namakdona,
Yak kulcha halvoya,
Chokam tavalloya.*

Qashqadaryo vohasi tojiklarida *sayri guli lola (lola guli sayri), sayri guli surx (qizil gul sayri), mahli darav (hosil yig‘ish), barfi yakum (birinchi qor)* kabi marosimlar ijro etiladi. Ayrim marosimlar yo‘qolib bormoqda va faqat voha

¹ Фирдавсий, Абулкосим. Шохнома: сайланма / А. Фирдавсий: нашрга тайёрлончи ва насрий баёни таржимони Ҳ.Ҳомидий, масъул муҳаррир Ж.Мухаммад. - Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти. 2012. — 188 б.

tojiklarining keksa avlod vakillari orasida ijro etilmoqda. Marosimlarning roli va ahamiyati yo‘qolib bormoqda.

Bu qo‘shiq tabriyaviy xarakteriga ega bo‘lib, odamlar bir-birlariga o‘z iltimos va orzularini bildiradilar, bir-birlarining holidan xabar oladilar. Qo‘shiqning o‘zgarishi va xilma-xilligi ham qisman shu xususiyat bilan bog‘liq.

Masalan:

*Bahoron shud, bahoron shud,
Ba ro‘i sabza boron shud.
Hama gulho namoèn shud,
Bahori nav muborak bod.
Bahor omad ba mehmonū
Tu qadrashro chū medonū?
Agar donū namexonū?
Bahori nav muborak bod!
Guli xargo ‘shi labgardon,
Mièni havliyash maydon.
Ki bozū mekunad bashkon,
Bahori nav muborak bod!*

Tog‘ va vodiylarda yashovchi Qarqadaryo vodiysi tojiklarining aksariyati dehqonchilik bilan shug‘ullanadi. Darhaqiqat, dehqonlar tobiston (bahor) kelishi bilan erni ekishga hozirlab, kuchli qo‘llari bilan erga chigit qadab, ko‘nglida obodlik, yangi hayot yo‘lidagi samarali mehnatdan umidvor bo‘ladi.

Rust-rusak (bekinmachoq) – bu o‘yin ishtirokchilari bo‘lgan bolalar ixtiyoriy bir bolani tanlashadi. Tanlangan bola devor yoki daraxtga ko‘zini yumgan holda qaraydi va ma’lum bir raqamni sanaydi. Boshqa ishtirokchilar pana joyga yashirinishadi. O‘yin birorta raqib topilguncha davom etadi va ishtirokchilarning xohishiga ko‘ra yana qaytadan boshlanishi mumkin.

San’atning **musiqa va raqs sohalari** Xitoy imperatorlari saroyida namoyish etilib, yuksak baholangan. “Charx urayotgan qizlar girdobi”da chochlik, kumedlik,

keshlik, maymurg‘lik va samarqandlik raqqosalarning mahorati aks etdi. Bu raqs namunalari turk va xitoy raqqosalari tomonidan o‘zlashtirilib ijro etilgan².

So‘g‘d madaniyati tan jamiyatiga madaniyat sohasida jiddiy ta‘sir ko‘rsatdi. O‘rta Osiyo raqslari va musiqasi Tan imperator saroyida ham, xalq orasida ham mashhur bo‘lgan. Ulardan eng mashhurlari *xusyuan*, *xuten* va *chjechji* edi. Shunisi e‘tiborga loyiqki, *xuten* va *chjechji* shahar-davlat Shi (Kesh)ning raqslari bo‘lib, *xusyuan* raqsi *Kandan*, ya‘ni Samarqanddan kelib chiqqan³. Bugungi kunda ham keng qo‘llanilib kelayotgan dorboz, masxaraboz, surnay so‘zlari ham tojiklar yoki tojik tili ta‘sirida shakllangan.

Masalan, *Bachka* - tojikcha “bacha”, ya‘ni “bola” so‘zidan olingan bo‘lib, asosiy tananing ichidagi kichik tanachani anglatadi. Bachkaning asosiy vazifasi surnayni sozlash bo‘lib. surnayning puflanadigan tomonidan surnay tanasiga kiritiladi va mahkamlanadi. *Bachka* ishlanadigan yog‘och surnay tanasining yog‘ochidan farq qilishi lozim. Tana tutdan yasalgan bo‘lsa, *bachka* o‘rik yog‘ochidan yasaladi yoki aksincha. Bachkaning ichki qismi biroz konussimon shaklda bo‘ladi.

Qoshiqbozi (qoshiq raqsi) – Quyi Qashqadaryoda asosan oilaviy bazmlarda bu raqs ayollar tomonidan ijro etiladi. *Qoshiq raqsi (qoshiqbozi)* taxta qoshiqlar yordamida ijro etiladi. Ikki qo‘l kaftidan bir vaqtning o‘zida bir xil jarangli ovoz hosil qilishi kerak bo‘lgan. Xushxabar eshitgan tojik ayol beixtiyor bu raqsni ijro eta bolaydi va raqsda xursandchilik va minnatdorlik ohangi aks etadi.

Raqsi ostin (yeng raqsi) – to‘y marosimlarida oshi ulug‘ tojik ayollari keng va uzun engli ko‘ylak kiyib kelishgan. To‘y egasi g‘alverdagi shirinliklardan

² Отаҳўжаев А. Илк ўрта асрлар Марказий Осиё цивилизациясида турк-суғд муносабатлари. Монография. – Т.: ART-FLEX, 2010. - Б. 63.; Schafer E.N. The golden peaches of Samarkand. A study of T‘ang exotics. – Berkeley and Los – Angeles, 1963. – P. 55–56.

³ Чжао Сяоцзя. Переселение согдийцев в Китай и их влияние на культурную и бытовую жизнь династии Тан. // Оазисы Шелкового пути: современные проблемы этнографии, истории и источниковедения народов Центральной Азии: К 100-летию доктора исторических наук Балкис Халиловны Кармышевой, – М., 2018. – 848 с.– С. 108.

ayollarning engiga tashlab chiqqan. Yeng raqsi (raqsi ostin) ijro etilayotgan paytda ayollarning qo‘l harakati raqsning asosini tashkil etgan.

Tovoq (*arg‘ushti*) raqsi — to‘y-hashamlarda, shodiyonalarda erkak yoki ayol tomonidan ijro etiladigan xalq kulgili raqs turi. Doira yoki musiqachilar guruhi jo‘rligida raqsga tushish, ba‘zan yog‘och tovoq yoki tarelka (lali) bilan ijro etiladi.

Ushbu raqsning mazmuni milliy taomlarni tayyorlash jarayonidir: palovli taom, to‘g‘ralgan idish yoki to‘ppa oshi kabi. Pazandachilikda komediya, raqs, pantomima va sirk elementlari birlashtirildi. Masalan, Zarafshon vodiysida erkak kishining erkak kiyimi (oq ko‘ylak, qora yoki ko‘k shim, chustining tepasiga bog‘langan ro‘mol, kamar, qora etik) qandaydir tarzda kiyiladi, palov tayyorlashni hazil bilan aks ettiradi. U yog‘och tovoq yoki sopol plastinka olib, uni boshiga qo‘yadi va tanasini va plastinkani sekin egib, bir joyda aylanadi, birinchi navbatda bo‘ynida, keyin elkaning o‘rtasida va orqada. Bunday vaziyatda raqqosa aylanishni davom ettiradi, sekin tanasini to‘g‘rilaydi va plastinkani orqa tomondan elkaning o‘rtasiga qo‘yadi. Keyin uni bo‘yniga va boshning tepasiga, birinchi o‘ringa ko‘taradi. Ikki qo‘li bilan tovoqni olib, maydon atrofida raqsga tushadi. So‘ng erga o‘tirib, likopchani oldiga qo‘yadi.

Pantomima harakatlari bilan tovoq to‘la palovni tasvirlaydi va tomoshabinlarni palov eyishga taklif qiladi. Raqs mavzusining harakatlari va imo-ishoralari bilan oziq-ovqat zavqini ifodalaydi va u bosh chayqadi. Raqs tugagach, ikki qo‘li bilan oldidagi likopchani ushlab, raqsga tushadi⁴. Bu raqs Qashqadaryo vohasi tojiklari tomonidan ham ijro etilib, ko‘proq erkaklar tomonidan Navro‘z sayli va sunnat to‘ylari arafasida ijro etilgan.

Nahor oshi (*oshi nahor*) – tojik to‘y marosimlarining bir qismi bo‘lib, avvallari sunnat to‘yida ham ertalab tong saharda asosan erkaklar nahor oshi (*oshi nahor*)ga chaqirilgan. Nikoh to‘yida esa to‘ydan bir kun oldin kuyovning do‘stlari yoki yaqin qarindoshlari yig‘ilib to‘yga hozirlik ko‘rishgan.

⁴Мероси фаръанги ғайримоддӣ дар Тоҷикистон / Мураттиб: Д. Раъимов; муъаррир Ш.Комилзода. – Душанбе: Эр-Граф, 2017. - С. 48.